

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा.के.रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा.अजिमोन् सी.एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा.मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा.एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि.जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा.ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कृतकाव्यत्रयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ.सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मोलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कृतकाव्यत्रयेषु सामाजिकमूल्यबोधः डॉ.सुनीतावर्मन¹

प्रबन्धसारः

भारतीयसमाजतन्त्रवादस्य भविष्यम् अवलम्ब्य वक्तुं प्रवृत्तं वेदान्तवादिना स्वामिविवेकानन्देन उक्तम् “In India we have social communism, with the light of Advaita -- that is, spiritual individualism - playing on and around it”. विशिष्टचिन्ताविदः तथा दार्शनिकस्य ड. रवीन्द्रकुमारदाशगुप्तस्य मुखादपि वेदान्तवादिरूपेण विवेकानन्दस्य परिचयः प्राप्यते। वेदान्तस्य भित्त्या भारतीयसमाजव्यवस्थायाः पुनर्निर्माणं, समाजव्यवस्थायाः वैप्लविकपरिवर्तनं स कर्तुम् ऐच्छत्। श्रील्यम्बकशर्मा महोदयेन विरचिते श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितनामकमहाकाव्ये देशभक्तिः, त्यागभावना, अस्पृश्यताभावनिवारणम्, लोकशिक्षायाः महत्त्वम्, राजानीतिकदर्शनम् इत्यादयः; पी. के. नारायण पिल्लै महोदयेन विरचिते ‘विश्वभानुः’ इति महाकाव्ये समग्रविश्वे कल्याणसाधनार्थं तस्य व्यवहारिकमूल्यबोधः, लोकसेवा हि आत्मसेवा इत्यादयः; यतीन्द्र विमलचौधुरी महोदयेन विरचितचम्पूकाव्ये संस्कृतशिक्षाविषये अभिप्रायः, स्वामिविवेकानन्दस्य वेदान्तदर्शनाभिमुख्यादयश्च प्रामुख्येन प्रदर्शितं वर्तन्ते। प्रबन्धेऽस्मिन् एतेषु लिख्यपि काव्येषु विवेकानन्दस्य दर्शनं कथं विचारितं प्रदर्शितञ्चेति विचार्यते।

भारतीयसमाजतन्त्रवादस्य भविष्यम् अवलम्ब्य वक्तुं प्रवृत्तं वेदान्तवादिना स्वामिविवेकानन्देन उक्तम् In India we have social communism we the light of Adwaitya Vedanta, that is spiritual indivisual plaing and arround it. विशिष्टचिन्ताविदः तथा दार्शनिकस्य ड. रवीन्द्रकुमारदाशगुप्तस्य मुखेनापि वेदान्तवादिरूपेण विवेकानन्दस्य परिचयः प्राप्यते। तस्य भावना आसीत् इसलामिकचेतनया वेदान्तवादिमस्तिष्कस्य सार्थकसमन्वयेन भारते एका शोषणहीना, श्रेणीहीना, नव्या समाजव्यवस्था भविष्यति। स न केवलं समाजतान्त्रिकः अपि तु भारतस्य निपीडितश्रमजीविश्रेणीं प्रति प्रथमं सम्मानम् अज्ञापयत्, मनसा श्रद्धां प्रणतिं च निवेद्य, स मुक्तकण्ठेन घोषितवान्- हे भारतस्य श्रमजीविनः अहं युष्मभ्यं प्रणतिं निवेदयामि। इतः पूर्वं न कश्चित् श्रमजीविना भूमिकाम् एवंप्रकारेण गौरवान्वितां नाकरोत्। स्वामिविवेकानन्दः प्रथमं राशियायाः समाजतान्त्रिकविप्लवस्य सम्भावनां यथार्थतः ऐतिहासिकदृष्टिकोणतः दृष्टवान्। भारतस्य शूद्रजागरणस्य सम्भावनां प्रत्यक्षीकृत्य स्वदेशवासिनः स्वामिविवेकानन्दः अवदत् - वद मूर्खः भारतवासी, दरिद्रः भारतवासी, चण्डालः भारतवासी,

1. सह-आचार्या, (विभागीय प्रधान) संस्कृत विभाग, विवेकानन्दमिशन महाविद्यालय, पूर्वमदिनीपुर – पश्चिमवङ्ग

मम रक्तं मम भ्राता। वस्तुतः स्वामिनये साम्यवादि-मानवतावादः हि मानवमुक्तेः दृग्द्रष्टा। सुप्राचीनैतिह्यमण्डितस्य भारतस्य संस्कृतिं जीवनञ्च अनुसृत्य समाजमुक्तेः तथा मानवमुक्तेः प्रकृतमार्गानुसन्धानं कृतम्, प्रज्वालितश्च पराधीनभारतमातुः वक्षसि आदर्शबोधदीपः, येन च आलोकेनोद्भासितं निखिलं जगत्। स्वामिविवेकानन्दस्य स्वदेशमन्त्र आसीद् विप्लविनां सकाशे अनन्तानुप्रेरणाया उत्सः।

भाविनि काले विवेकानन्दस्य भावधारां कमिनिज्युमशासिता देशेऽपि श्रद्धया गृहीतवन्तः। विवेकानन्दस्य दृढविश्वास आसीत् समाजतन्त्रं देशेदेशे भिन्नरूपतां धारयिष्यति किन्तु भारतवर्षस्य समाजतन्त्रवादः स्वसभ्यतायाः भित्तिं न कदाचित् त्यजेत्। सुख्यातस्य इतिहासविदः ड.रमेशचन्द्रमजुमदारस्य नये स्वामिविवेकानन्द आसीद् भारतस्य नव्यजातीयतावादस्य प्रवक्ता। जातीयतावादेन समाजतन्त्रस्य सार्थकसमन्वयेन स नव्यभारतं प्रतिष्ठापयितुमैच्छत्। वस्तुतो विवेकानन्दस्य भावना आसीत् नव्यमानवतावादी, वास्तववादी। वेदान्तस्य भित्त्या भारतीयसमाजव्यवस्थायाः पुनर्निर्माणं, समाजव्यवस्थायाः वैप्लविकपरिवर्तनं स कर्तुम् ऐच्छत्। स्वामिना मूलतो मार्गत्रयं निर्दिष्टम्, यथा - गणशिक्षा, गणचेतना, गणनिर्माणञ्च।

१९२९-खृष्टाब्दे मार्चमासस्य त्रिंशेऽहनि रंपुरे राजनैतिकसम्मेलने सभापतेः भाषणं दातुं प्रवृत्तेन नेताजी-सुभाषचन्द्रवसुमहोदयेन उक्तं भारतीयसमाजतन्त्रस्य स्वरूपविश्लेषणम् अज्ज्ञायते यत् स्वामिविवेकानन्द एव भारतीयैतिहासस्य अन्यतमः पथिकृद् आसीत्। विवेकानन्दस्य दृष्टिः सम्प्रदायविशेषे न निरुद्धा आसीत्। स समयसमाजम् आलिङ्गितवान्। तस्याअग्रिमयी वाणी यथा - नवीनं भारतं जागृतात्, हलधारिणः कर्षकाः कुटीरं भित्त्वा बहिरागच्छन्तु। अधुना तद्ग्राणी वङ्गस्य तथा भारतस्य गृहे गृहे ध्वनिता प्रतिध्वनिता च भवतु।

विवेकानन्दमहाकाव्ये देशभक्तिः

श्रीलम्बकशर्माहोदयेन विरचितस्य श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितनामकमहाकाव्ये स्वदेशं प्रति निष्कारणाऽनुराग एव देशभक्तिरिति व्याह्रियते। स्वार्थं विहाय परार्थभावनया स्वदेशं प्रति प्रेमएवदेशभक्तः पुरुषस्य लक्षणम्। एतस्य सेवा साक्षात् भगवत एव सेवा।

भारतं पुनः पूर्वगौरवान्वितं कर्तुमस्य बलं संघशक्तेः निर्माणं, एकसूत्रत्वञ्चेति त्रयं सयोज्यम्। अचिरेव देशस्य रक्षा भवेत्। तथाह्युक्तं -

भविष्यन्महाभारतं कर्तुमीहा यदि स्यादुपायत्रयं संविधेयम्।

अदम्यं बलं निर्मितेः संघशक्तेर्विकीर्णां समीहा तथैकत्वसूत्रा ॥

(श्री.स्वा.वि.च., १४/३२) इति।

अये बान्धवाः! अयं कठिनश्रमस्य कालो विद्यते। अस्मिन् काले निद्रां परित्यज्य मातृभूमेरुत्थानाय प्राणपणेन प्रयत्नो विधेयः। भो भो देशनिवासिनः उत्तिष्ठत जाग्रत अभयाः भूत्वा देश रक्षात्रतमाचरत। उक्तं तथाहि -

उत्तिष्ठत सम्प्राप्य वरान्निबोध भ्रमन्नभीः सम्प्रति धीरवीरः।

इत्थं दिशन्तो यतिवाचमुच्चैर्जवाहरोऽपि श्रुतबांश्छुतां सः ॥

(श्री.स्वा.वि.च., १४/३९) इति।

एतादृशीं देशभक्तिभावनानिभूतां स्वामिविवेकानन्दविवेकमयीं वाणीं निशम्य अरविन्द गान्धिसुभाषचन्द्रप्रमुखाः नेतारः देशरक्षात्रतपरायणाः जाताः तेषामन्तःकरणानि भारतमातुः सेवनकार्यं संलग्नानि। स्वामिनः विवेकस्य अमेरिकादिषु प्रभृतिदेशेषु प्रदत्तभाषणेषु सर्वत्र सर्वदा

स्वदेशं प्रति अपूर्वां श्रद्धाम् अद्भूतम् आनन्दम् अद्वितीयं गौरवं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति ।

याते मयि न लुप्येत मातृसेवापरम्परा ।

पूर्वो युष्मासु विश्वासो युववृन्दे विशेषतः ॥ (श्री.स्वा.वि.च., १५/२६) इति ।

त्यागभावना

भारतीयसंस्कृतौ त्यागस्य महत्त्वं दृश्यते । आध्यात्मिकभावनायाः सहत्यागभावनायाः अपि योगः विद्यते । यथा आध्यात्मिकता मनुष्यजीवनेन संलग्ना तथैव त्यागभावनापि जीवनस्य आवश्यकमङ्गम् । महाकाव्येऽस्मिन् स्वामिनः विवेकस्य सम्पूर्णं जीवनं त्यागमयमेव विलोक्यते बाल्यकालात् सः दयालुः परदुःखसहिष्णुः वर्तते । भारतीयजनानुपदिशता स्वामिना शोभनः सन्देशः व्याहृत आसीत् यत् मनुष्यस्य जीवने आदर्शद्वयमेव स्यात् प्रथमस्तावत् दीनदरिद्राणां सेवनं द्वितीयस्तु त्यागमयञ्चजीवनम् । सततमेव मानवेनासुभिरपि इदमेव आदर्शद्वयमनुसरणीयम् प्रतिपाल्यञ्च ।

अतिदीनदरिद्रसेवनं विमलं त्यागमयं च जीवनम् ।

असुभिः परिपाल्यमात्मनो भवदादर्शयुगं युगे युगे ॥ (श्री.स्वा.वि.च., १७/१४) इति ।

अस्पृश्यताभावनिवारणम्

भारतीया संस्कृतिरत्यन्तोदारा महीयसी च विद्यते । अत्र चतुर्वर्णानां स्थापना समाजकार्यं सुचारुतया चालयितुमभवत् । सर्वेभ्यः समानाधिकारः प्राप्तोऽस्ति । सर्वे ईश्वरस्य पुत्राः । न कश्चित् उच्चः न च कोऽपि नीचः । किन्तु कालान्तरे उच्चवर्गाणां मनःसु निम्नवर्गपुरुषान् प्रति हीनभावना स्पृश्यभावना च अजायत । शुद्रवर्गं तेऽस्पृश्यं कथयित्वा तिरस्कुर्वन् । स्वामिनः रामकृष्णस्य हृदये तेषां दीनहीनदलितजनानाङ्किते महती श्रद्धासीत् । तच्छिष्यः स्वामी विवेकानन्दोऽपि स्वजीवनावधिशुद्रजातिं प्रति सदयः तत्समुद्भूतिकारकः आसीत् । श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितनाम कमहाकाव्ये पूर्णरूपेण अस्पृश्यताभावना दृश्यते ।

स्वामी शुद्राणाम् अपमानस्य महान् विरोधी । तेषां मते सर्वेऽपि शुभकर्मवशात् ब्राह्मणत्वं प्राप्तुमर्हन्ति । भारते गुणकर्मविभागात् जातिभेदाः सन्तु न जन्मविभागात् इति तस्येच्छा ।

अधुना बहुजातिभिः कृतं लघुजातिर्महतीषु मज्जतु,

अथ वर्णचतुष्टयं भवेत् गुणकर्मप्रविभागतः क्रमात् ॥ (श्री.स्वा.वि.च., १७/२७) इति ।

वस्तुतः महाकाव्येऽस्मिन् अपृश्यतासम्बन्धे बहूक्तं महाकविना अस्पृश्यतेयं कलहस्य बीजं विद्यते केवलं भारतवर्षे एव न, अपितु अन्येष्वपि देशेषु अफ्रीकामेरिकादिदेशे स्पृश्यास्पृश्यभावो दृश्यते । अस्पृश्यताभावस्तुच्छः सर्वे समानाधिकारिणः सर्वे भ्रातर एवास्मदीया ।

अस्पृश्यतेयं कलहस्य बीजं न केवलं भारत एव दृश्या ।

मन्यामहे मानवजातिमेकां परस्परब्रातरिति ब्रुवन्ति ॥ (श्री.स्वा.वि.च., १८/४६) इति ।

लोकशिक्षायाः महत्त्वम्

समाजे शिक्षायाः महत्त्वत्वं दूरीदृश्यते । शिक्षाविहीनः समाजः पशुतुल्यो भवति । यतोहि उक्तमपि यत् विद्याविहीनः पशुः । शिक्षायाः विविधस्वरूप आसीत् यथा बालशिक्षा- स्त्रीशिक्षा चेत्यादयः । शिक्षाप्रसाराय स्वामिना जनाः सततमेव प्रेरिताः । तथाहि वर्णितं –

शिक्षाप्रसारेण निजार्थशून्यान् नरान् विधातुं पशुतुल्यबन्धुन् ।

दीनेषु नित्यं समवेदनाङ्काः क्षुत्पीडिता भोजयितुं यतध्वम् ॥ (श्री.स्वा.वि.च., १/२१) इति

राजानीतिदर्शनम्

स्वामिविवेकस्तु मनसा वाचा कर्मण धार्मिको महात्मा आसीत् । तेन कदाचिदपि राजनीतिनोरीकृता न च तस्याः पुष्टिर्विहिता । स तु सततमेव राजनीतिविरोधपक्षे अवर्तत ।

राजनीत्या न सम्बन्धः स्थापनीयोऽस्ति संस्थया ।

विविधा राजनीतिर्हि सेवा लोकस्वरूपिणी ॥ (श्री.स्वा.वि.,च.,१५/५२)इति ।

राष्ट्राणां जातिवर्णानां धर्माणाञ्च भिन्नतां परित्यज्य जगत्सेवा संघस्य गौरवपूर्णं कार्यमासीत् । एतस्य संघस्य स्वामिना राजनीत्या सह सम्बन्धः निषिद्धः । तेषां मतेन राजनीतिस्तु वाराङ्गने अनेकरूपिणी जायतेऽतः एकरूपिणी लोकसेवैव सर्वैः स्वीकार्या न राजनीतिसम्बन्धे विचारणीयम् ।

संघशक्तिं विनाद्यत्वे कार्यं किञ्चिन्न सिद्ध्यति ।

अस्माभिः संहतैर्भाव्यमतो निःस्वार्थबुद्धिभिः ॥ (श्री.स्वा.वि.,च.,१५/४३) इति ।

विद्यार्थिनां कृतेऽपि स्वामिना सततमेव राजनीतिपरित्यागस्य वार्ता कृता । तेषां सम्मतमासीत् यत् विद्यार्थिभिः विचारस्य स्वातन्त्र्यं तु अपेक्ष्यते, किन्तु राजनीतौ पतनं विद्यार्थिभ्यो न वरम् इति । उक्तञ्च तत्र -

बुद्धेर्विकाससिद्धयर्थं वृद्धयर्थं संविदस्तथा ।

विद्यार्थिभिर्विचारस्य स्वातन्त्र्यं समपेक्ष्यते ॥ (श्री.स्वा.वि.,च.,३/६४) इति ।

राजनीतिविषये एतावदपि व्याहृतमत्र यत् अध्यात्मिकविचारः सामाजिकविचारस्तु भारतेऽस्मिन् समपेक्ष्यते किन्तु यत् किमपि राजनीतिविचारजातं विद्यते तत्सर्वन्तु त्याज्यमेव ।

विश्वभानुःमहाकाव्ये समग्रविश्वे कल्याणसाधनार्थं तस्य व्यवहारिकमूल्यबोधः

पुन्तिल्लन्तु कृष्णनारायणपिल्लै विश्वभानुः महाकाव्ये परिदृश्यते शिकागो-नगर्या 'कलम्बवासं सभागृहे तेन वक्तव्यमुपस्थापितम् । कार्डिनलगिवनमहोदयस्य तत्त्वावधानेन स्वामिनो भाषणं श्रुत्वा कोटिशः हिन्दुजनाः गर्वबोधं कृतवन्तः । 'शिवमहिम्नः स्तोत्रात् भगवद्गीतोपनिषदः उद्धृतिदानं कृत्वा सनातनधर्मस्य व्याख्यानं कृतवान् । सार्विकधर्मस्य च व्याख्यानं कृतवान् ।

साहाय्यं न च संयत् संयोजनं न च नाशनम्

ऐकमत्यञ्च शान्तिश्च न विरुद्धमनोगतिः ॥ (वि.भा.,१६/४६) इति ।

तेनोक्तं सेवा न हिंसा, संहतिः न विभेदः, शान्तिः न निराशा इति वेदान्तहृदयोपस्थापनेन अर्थ, ख्यातिञ्च प्राप्तवान् सः ।

तत्र विवेकानन्दः निर्विकल्पसमाधिं लभते स्म । श्रीरामकृष्णशरणं महासमाधिलाभश्च युगपद् आसीत्, विवेकानन्दस्य मर्मवाणी

साहाय्यं न तु संघर्षः ; स्वीकृतिः न तिरस्कृतिः ।

समता शान्तिरेवास्तु ; विग्रहो न कदाचन ॥इति । (वि.भा- १)

वेदान्तस्य प्रचारः पाश्चात्येऽपि कर्तव्यम् । विश्वधर्मसंस्मेलने योगदानेच्छा प्रकाशिता । धर्मप्रचारार्थम् अमेरिकागमनं शिकागोधर्मसंस्मेलने गमनं तस्य अभिमतम् आसीत् २) प्राच्य-प्रतीच्ये च विविधधर्ममतानाम् ऐकमत्यं साधनीयम् । ३) दरिद्रजनानां कृते सः अर्थलाभचिन्ताम् अकरोत् ।

लोकसेवा हि आत्मसेवा

एतान्युत्कृष्टवाक्यानि लिखेयुरचिराज्जनाः ।

सर्वधर्मपताकासु सत्यपि प्रतिषेधने ॥ (वि.भा.,१६/४७) इति ।

श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितं च विश्वभानुमहाकाव्ये आधुनिकतामिश्रितं विद्यते ।

चम्पूकाव्ये संस्कृतशिक्षाविषये अभिप्रायः

यतीन्द्रविमलचौधूरीमहोदयेन विरचितस्य चम्पूकाव्यम् इतिकाव्ये प्रसङ्गतः संस्कृतिशिक्षां प्रति स्वामिमहाराजस्य आकर्षणप्रकर्षविषये किञ्चिद् अवदत् । संस्कृतभाषाज्ञानं विना शास्त्रज्ञानार्जनं न सम्भवपरम् । ततः संस्कृतशिक्षायाः संप्रसारणार्थं स्वामिमहोदयः शिष्यान् सर्वदोषदिदेश । यथा “भारतवर्षस्य भविष्यत्” संज्ञके भाषणे सर्वेषां स्वस्वमातृभाषया भावशिक्षादानमेकान्तावश्यकम्, संस्कृतशिक्षा च युगपत् प्रदातव्या; यतः संस्कृतशब्दानां ध्वनिमात्रं जातये ददाति ज्ञानं गौरवं सामर्थ्यञ्च । प्रख्यातानां रामानुज-चैतन्य-कवीराणां प्रयत्नावली भारतीयाधस्तनजनानां प्रगतये दर्शयति स्म । तेषां महात्मनां समुत्कृष्टानि फलानि किल; तथापि कथमेतेषां महाशिक्षादातृणां जीवनवसानस्य शताब्दभ्यन्तरे शिक्षाफलं तेषां लोपं यातम् तद्विषये कारणं व्याख्यानेन प्रमाणीकर्तव्यम् ।

स्वामिविवेकानन्दस्य वेदान्तदर्शनम्

नरेन्द्रस्य जीवने प्रादुरभूत् काचन अदम्यज्ञानपिपासा - “किं नाम जगत्? को वा धर्मः? सत्यतः का शिक्षा दर्शनशास्त्रस्य? सत्यं नु विद्यते ईश्वरः? अपि तं कोऽपि स्वचक्षुर्भ्यां परिदृष्टवान्?” एवमेव । परवर्तिनि काले स्वामिविवेकानन्देनोक्तं - ‘यदि यूयम् अनन्तकालपर्यन्तं स्थास्यथ, तर्हि अवश्यमेव चिरकालमतिष्ठत इत्यस्य अन्यरूपं भवितुं नार्हति’ इति ।

स्वामिपादः आमेरिकावासिनः स्वस्यात्मीयरूपेण आहूतवान् । ‘आत्मीय’ इत्यस्यार्थः आत्मसम्बन्धीयः । वेदान्तसारानुसारेण आत्मा तु एक एव । न्यायदर्शने परमात्मजीवात्मभेदाद् आत्मा द्विविधः । वेदान्तमते तद्विभागो भ्रान्त एव । जले यद् रूपं प्रदत्तं भवेद्, जलं तद् रूपविशिष्टं स्यात् । आत्मनि ये विषयाः सन्निविष्टा भवन्ति, आत्मा तद्विशिष्टो भवति । तस्यैवात्मनः देहान्तरप्राप्तिः भवेन् नवदेहधारणं वा । शोणिते पञ्चपञ्चाशच्छतांशे जलीयपदार्थं अवशिष्टकठिनपदार्थानां मध्ये ‘हिमग्लोविन्’ इति रञ्जकपदार्थस्योपस्थितत्वात् शोणितः लोहितवर्णविशिष्टः भवति । आकाशस्य प्रतिबिम्बपाताद् जलं नीलरूपविशिष्टं भवति । किन्तु जलं तु रूपरहितमेव । ‘विद्युद्’ यथा एका एव । यद्यपि विद्युतो व्यजनादिभ्रमणरूपकार्यभिन्नत्वाद् भिन्नत्वं प्रतीयते । यद्यपि तस्य द्वैत्वं बहुत्वं वा प्रतीयते । स एवात्मा सर्वत्रास्ति । यदि सर्वेषां मनुष्याणां मध्ये स एवात्मा, स एव शोणितः, तान्येव इन्द्रियाणि च विद्यन्ते, तर्हि नास्ति मनुष्येषु कोऽपि भेदः । नास्ति भारतीयामेरिकानां मध्ये भेदः । तर्हि प्रत्येकस्य आत्मीयो भवितुमर्हति प्रत्येकम् ।

उपसंहारे समग्रविश्वं प्रति स्वामिनो वार्ता

कर्मण्यस्मिन् संगृहीतानि तथ्यानि तावत् -

प्रथमतः - प्रचलदविश्वायनयुगे एकत्वपतिपादकः वैदान्तिकमतस्य प्रतिस्थापनम् ।

द्वितीयतः - सांस्कृतिकम् आधिपत्यवादं प्रतिहन्तुमपेक्षितं परसंस्कृतिधर्मादीन्

प्रति हृद्यभावपोषणेन साकं स्वसभ्यतायास्था ऐतिह्यस्य

गौरवस्थापनसाधनानुसन्धानम् ।

तृतीयतः - समाजं प्रति सचेतनानां विवेच्यकानां नागरिकाणां गुरुत्वरोपणम् ।

चतुर्थतः - अर्थनैतिकप्रगतौ शिल्पप्रसारे उत्साहदानम् ।

पञ्चमतः - गणशिक्षायास्तथा वृत्तिमूलकप्रशिक्षणस्य सम्प्रसारणेन गणान्दोलनस्य उद्योगः,

यत्र समाजस्य प्रान्तिकश्रेणीभुक्तानामवहेलितानाम् उन्नयनविधौ निहितमस्ति शिक्षाप्रसारविषयकं विविधमतम् । स्वामिनो भावधारां वयं मर्मशः अनुभवामः, यत् आदर्शोन्नत समाजविकाशेऽतीव प्रासङ्गिकम् । यथा आत्मिकवैषयिकविकाशेन सामञ्जस्यविधानम्, जीवनस्य व्यष्टिसमष्टिमूलकं विश्लेषणम्, सामाजिकराजनैतिकार्थनैतिक परिवर्तनव्याख्याने परिणामविवर्तवादयोः प्रयोगश्चेत्येवम् । वस्तुतस्तु विवेकानन्दोऽत्र व्यवहारिक वेदान्तेनाद्वैतवेदान्तस्यात्मतत्त्वं प्रतिष्ठापयितुमियेष ।

रवीन्द्रनाथारविन्दमहात्मगान्धिप्रमुखा आत्मशक्तिं पराधीनभारते गणान्दोलनस्य साधनतया स्वीचक्रुः । विवेकानन्दस्यास्या आत्मशक्तिभावनायास्तात्पर्यव्याख्यानप्रसङ्गेन रवीन्द्रनाथेनोक्तम् - 'आधुनिकभारतवर्षे विवेकानन्देन प्रचारितैका महती वाणी । सा चैवम्, युष्मासु सर्वेष्वेवास्ति ब्रह्मणः शक्तिः । दरिद्ररूपेण देवा युष्माकं सेवां कामयन्ते । वाणीयं युवचित्तानि पूर्णतया आलोडयामास, यस्य फलमद्य देशस्य सेवायज्ञे बाहुल्येन परिलक्ष्यते । तस्य वाणी अद्यापि मानवेषु शक्तिं सञ्चारयति, चेतांसि च विवेदति, सञ्जीवयति' (चरका सम्बन्धे रवीन्द्रनाथेर मन्तव्य, पृ. २८६) इति ।

अर्थात् स्वामिपादा न केवलं तत्त्वचर्चायामेव आबद्धाः, तात्त्विकपरिसरमतिक्रम्य इतिवाचकदृष्टिभङ्ग्या साम्प्रतिसमस्यानिरोधे सततमुद्युक्ताः स्युः । तेषामियमादर्शमूला शिक्षा अद्यतनीयसामाजिकराजनैतिकानां चिन्ताविदां समीपे अन्यतमं पाथेयमिति मन्ये ।

सहायग्रन्थाः

- नागर, डा. रवीन्द्र, श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितम् ओर विश्वभानुः, देववाणी-परिषद्, दिल्ली, २०१२
 शर्मा, लयम्बक, श्रीस्वामि-विवेकानन्दचरितम्, स्वामि-विवेकानन्द-शतवर्ष-जयन्ती-प्रकाशनम्, कलकत्ता,
 १९६३
 चतुर्धुरी, यतीन्द्रविलम, श्रिविवेकानन्दचरितम्, स्वामि-विवेकानन्द-शतवर्ष-जयन्ती-प्रकाशनम्, कलकत्ता,
 १९६३